

Uporabniška anketa CLARIN.SI

User Survey CLARIN.SI

Question number:	51
Number of variables:	183
Authors:	Špela Arhar Holdt, Katja Meden, Taja Kuzman Pungeršek, Nikola Ljubešić, Tomaž Erjavec,
Created:	19.02.2025

Slovenska verzija / Slovene edition

Intro

Spoštovani,
vabimo vas k sodelovanju v anketi o raziskovalni infrastrukturi CLARIN.SI, s katero želimo oceniti različne vidike njenih storitev, virov in orodij ter njihovo uporabnost za raziskovalno skupnost.

Vaši odgovori nam bodo pomagali pri oblikovanju strategij ter nadaljnjem razvoju, prilagojenem potrebam skupnosti.

Izpolnjevanje ankete vam bo vzelo manj kot 10 minut.

Anketa je anonimna, vaši odgovori bodo uporabljeni izključno v raziskovalne in razvojne namene.

POMEMBNO: Vaši odgovori se v sistem posredujejo ob kliku na gumb Naslednja stran. Če želite reševanje ankete začasno prekiniti, za to nujno uporabite gumb Nadaljuj kasneje, ki je v vmesniku desno zgoraj. Če boste anketo med reševanjem zaprli brez tega, se trenutni odgovori ne bodo shranili in z reševanjem te ankete kasneje tudi ne bo mogoče nadaljevati.

V primeru dodatnih vprašanj nas lahko kontaktirate na naslednji e-poštni naslov: spele.arharholdt@ff.uni-lj.si.

Zahvaljujemo se vam za vaš čas in prispevek k izboljšanju raziskovalne infrastrukture CLARIN.SI!
Ekipa CLARIN.SI

TITLE1 - 1. DEMOGRAFSKI PODATKI

Q1 - Opredelite vrsto svoje trenutne zaposlitvene organizacije ali izobraževalne ustanove. Če ste upokojeni ali brez zaposlitve, navedite svojo zadnjo institucijo.

- Raziskovalna institucija
- Visokošolska izobraževalna ustanova (npr. fakulteta, akademija)
- Izobraževalna ustanova (npr. osnovna, srednja šola)
- Kulturna ustanova (npr. knjižnica, muzej, arhiv)
- Podjetje (javno ali zasebno, vključno s samostojnimi podjetniki)
- Javna uprava
- Nepridobitna organizacija (npr. društvo, zavod, NVO)
- Drugo:

Q2 - Kakšne vrste dela opravljate (oziroma ste opravljali) na tej ustanovi? V primeru več možnosti izberite tisto vlogo, ki ste ji v zadnjem letu posvetili največ časa.

- Izobraževanje (vključuje učence, dijake in študente do doktorske stopnje)
- Raziskovalno delo (vključuje tudi doktorske in podoktorske študente)
- Pedagoško delo
- Tehnično in razvojno delo
- Administrativno delo
- Vodstveno delo
- Drugo:

Q3 - V katero področje spada vaše delo oziroma študij? V primeru več možnosti izberite tisto področje, kjer ste bili v zadnjem letu najbolj aktivni.

- Naravoslovje
- Tehnika
- Medicina
- Biotehnika
- Družboslovje
- Humanistika
- Drugo:

Q4 - Če se pri svojem delu oziroma študiju ukvarjate z jezikom, opredelite svoja področja delovanja:

Možnih je več odgovorov

- Teoretično jezikoslovje
- Jezikovni opis
- Jezikovni predpis
- Prevajalstvo
- Literarne vede
- Poučevanje jezikov
- Bibliotekarstvo
- Zgodovinopisje
- Novinarstvo
- Politične vede
- Sociologija
- Pravo in kriminologija
- Obdelava naravnega jezika
- Jezikovne tehnologije
- Drugo:
- Ne ukvarjam se z jezikom

Q5 - V katero starostno skupino spadate?

- Mlajši od 18 let
- 18–24 let
- 25–34 let
- 35–44 let
- 45–54 let
- 55–64 let
- 65 let ali več
- Ne želim odgovoriti

Q6 - Prosimo, navedite svoj spol:

- Moški
- Ženska
- Drugo
- Ne želim odgovoriti

TITLE2 - 2. NAČINI UPORABE CLARIN.SI INFRASTRUKTURE

Q7 - S katerimi elementi

infrastrukture CLARIN.SI imate izkušnje? Izberite vse možnosti, ki ustrezajo!

Možnih je več odgovorov

- Deponiranje in hramba podatkov na repozitoriju CLARIN.SI.
- Prezem in uporaba podatkov z repozitorija CLARIN.SI.
- Uporaba orodij za analizo besedil (konkordančniki NoSketch Engine, KonText; Korpusnik, Senta).
- Uporaba dokumentacije na spletnih straneh CLARIN.SI.
- (Redno ali občasno) spremljanje novic CLARIN.SI (spletna stran, družbena omrežja CLARIN.SI).
- Udeležba na izobraževanjih ali dogodkih o infrastrukturi CLARIN.SI (npr. predavanjih, delavnicah).
- Vključevanje vsebin o infrastrukturi CLARIN.SI v svoja predavanja ali predstavitve (npr. za študente, sodelavce).
- Drugo:
- Z infrastrukturo CLARIN.SI nimam neposrednih izkušenj.

IF (I) Q7 = [Q7a] (Deponiranje in hramba podatkov na repozitoriju CLARIN.SI)

TITLE3 - Deponiranje in hramba podatkov na repozitoriju CLARIN.SI

IF (I) Q7 = [Q7a] (Deponiranje

in hramba podatkov na repozitoriju CLARIN.SI)

Q8 - Koliko se strinjate s spodnjimi trditvami? Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 = Sploh se ne strinjam, 5 = Popolnoma se strinjam; N/A = Nimam te izkušnje.

	1	2	3	4	5	Nimam te izkušnje.
Postopek deponiranja podatkov v repozitorij CLARIN.SI se mi zdi v splošnem enostaven.	<input type="radio"/>					
Tehnična priprava datotek (npr. v ustreznem formatu) se mi zdi enostavna.	<input type="radio"/>					
Priprava metapodatkov ob oddaji virov se mi zdi enostavna.	<input type="radio"/>					
Informacije o licencah so dovolj natančne, da je izbira licence enostavna.	<input type="radio"/>					
Uredniški postopek pregleda virov pred objavo se mi zdi korekten in učinkovit.	<input type="radio"/>					
Hramba mojega vira na CLARIN.SI se mi zdi zanesljiva in korektna.	<input type="radio"/>					
Deponiranje virov v repozitorij CLARIN.SI se mi zdi pomembno za podporo odprte znanosti.	<input type="radio"/>					
Deponiranje virov v repozitorij CLARIN.SI povečuje vidnost mojega dela.	<input type="radio"/>					

Uporabniška anketa CLARIN.SI – User Survey CLARIN.SI

Deponiranje virov v repozitorij CLARIN.SI spodbuja njihovo uporabo v skupnosti.

IF (1) Q7 = [Q7a] (Deponiranje in hramba podatkov na repozitoriju CLARIN.SI)

Q9 - Ali ste kdaj pri oddaji virov uporabljali pomoč – bodisi navodila na spletni strani ali pomoč urednikov (helpdesk)?

- Da
 Ne

IF (2) Q9 = [1]

Q10 - Koliko se strinjate s spodnjimi trditvami? Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 = Sploh se ne strinjam, 5 = Popolnoma se strinjam; N/A = Nimam te izkušnje.

	1	2	3	4	5	Nimam te izkušnje.
Pri deponiranju virov sem zlahka našel/-a potrebne informacije za pomoč.	<input type="radio"/>					
Navodila za deponiranje virov se mi zdijo jasna in uporabna.	<input type="radio"/>					
Pomoč, ki sem jo prejel/-a od ekipe CLARIN.SI, je bila pravočasna in učinkovita.	<input type="radio"/>					
Komunikacija s podporno ekipo CLARIN.SI se mi je zdela jasna in prijazna.	<input type="radio"/>					

IF (1) Q7 = [Q7a] (Deponiranje in hramba podatkov na repozitoriju CLARIN.SI)

Q11 - katerim izboljšavam deponiranja in hrambe virov bi se bilo po vašem mnenju treba v prihodnje prioriteto posvetiti?

IF (3) Q7 = [Q7b] (Prezem in uporaba podatkov z repozitorija CLARIN.SI)

TITLE4 - Prezem in uporaba podatkov z repozitorija CLARIN.SI

IF (3) Q7 = [Q7b] (Prezem in uporaba podatkov z repozitorija CLARIN.SI)

Q12 - Koliko se strinjate s spodnjimi trditvami? Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 = Sploh se ne strinjam, 5 = Popolnoma se strinjam; N/A = Nimam te izkušnje.

	1	2	3	4	5	Nimam te izkušnje.
Iskanje virov v repozitoriju CLARIN.SI se mi zdi enostavno in intuitivno.	<input type="radio"/>					
Metapodatki virov so jasni in omogočajo enostavno razumevanje vsebine vira.	<input type="radio"/>					
Prenos podatkov z repozitorija CLARIN.SI je hiter in brez tehničnih težav.	<input type="radio"/>					
Razpoložljive licence omogočajo jasno razumevanje pogojev uporabe podatkov.	<input type="radio"/>					
Prevzeti viri so v formatih, ki so primerni za nadaljnjo uporabo.	<input type="radio"/>					
Viri iz repozitorija CLARIN.SI so kakovostni.	<input type="radio"/>					
Viri iz repozitorija CLARIN.SI so raznoliki.	<input type="radio"/>					
Viri iz repozitorija CLARIN.SI so aktualni.	<input type="radio"/>					
Uporaba podatkov iz repozitorija CLARIN.SI je pomembna za moje delo.	<input type="radio"/>					

Uporabniška anketa CLARIN.SI – User Survey CLARIN.SI

Uporaba virov z repozitorija CLARIN.SI mi prihrani čas pri pripravi lastnih podatkov.

IF (3) Q7 = [Q7b] (Prezem in uporaba podatkov z repozitorija CLARIN.SI)

Q13 - katerim izboljšavam iskanja in prevzema virov bi se bilo po vašem mnenju treba v prihodnje prioriteto posvetiti?

IF (4) Q7 = [Q7c] (Uporaba orodij za analizo besedil (konkordančniki NoSketch Engine, KonText; Korpusnik, Senta).)

TITLE5 - Uporaba orodij za analizo besedil (konkordančniki NoSketch Engine, KonText; Korpusnik, Senta).

IF (4) Q7 = [Q7c] (Uporaba orodij za analizo besedil (konkordančniki NoSketch Engine, KonText; Korpusnik, Senta).)

Q14 - S katerimi konkordančniki in orodji CLARIN.SI imate izkušnje – veste zanje in ste jih tudi že uporabili?

Možnih je več odgovorov

- NoSketch Engine Crystal (novi <https://www.clarin.si/ske/>)
- NoSketch Engine s prijavo (novi <https://www.clarin.si/skelog/>)
- NoSketch Engine Bonito (stari <https://www.clarin.si/noske/>)
- KonText (<https://www.clarin.si/kontext/>)
- Korpusnik
- Senta

IF (5) Q14 = [Q14a]

Q15 - Koliko se strinjate s spodnjimi trditvami? Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 = Sploh se ne strinjam, 5 = Popolnoma se strinjam; N/A = Nimam te izkušnje.

	1	2	3	4	5	Nimam te izkušnje.
Dostop do konkordančnika NoSketch Engine Crystal se mi zdi enostaven.	<input type="radio"/>					
Delo z NoSketch Engine Crystal je uporabniku prijazno.	<input type="radio"/>					
Prikaz rezultatov iskanj v NoSketch Engine	<input type="radio"/>					

Uporabniška anketa CLARIN.SI – User Survey CLARIN.SI

Crystal je pregleden.

Prikaz rezultatov iskanj v NoSketch Engine

Crystal je hiter.

V NoSketch Engine Crystal imam na voljo vse funkcionalnosti, ki jih potrebujem za svoje delo.

Informacije za uporabnike, ki so na voljo v vmesniku NoSketch Engine Crystal, so razumljive.

Vmesnik NoSketch Engine Crystal mi je vizualno všeč.

NoSketch Engine Crystal je uporaben za moje delo.

IF (5) Q14 = [Q14a]

Q16 - katerim izboljšavam konkordančnika NoSketch Engine Crystal bi se bilo po vašem mnenju treba v prihodnje prioritavno posvetiti?

IF (6) Q14 = [Q14b]

Q17 - Koliko se strinjate s spodnjimi trditvami? Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 = Sploh se ne strinjam, 5 = Popolnoma se strinjam; N/A = Nimam te izkušnje.

	1	2	3	4	5	Nimam te izkušnje.
Dostop do konkordančnika NoSketch Engine s prijavo se mi zdi enostaven.	<input type="radio"/>					
Delo z NoSketch Engine s prijavo je	<input type="radio"/>					

Uporabniška anketa CLARIN.SI – User Survey CLARIN.SI

uporabniku

prijazno.

Prikaz
rezultatov

iskanj

v NoSketch

Engine s

prijavo je
pregleden.

Prikaz
rezultatov

iskanj

v NoSketch

Engine s

prijavo je
hiter.

V NoSketch

Engine s

prijavo imam

na voljo vse

funkcionalnos

ti, ki jih

potrebujem

za svoje delo.

Informacije za

uporabnike, ki

so na voljo v

vmesniku NoS

ketch

Engine s

prijavo, so

razumljive.

Vmesnik NoS

ketch

Engine s

prijavo mi je

vizualno všeč.

NoSketch

Engine s

prijavo je

uporaben za

moje delo.

IF (6) Q14 = [Q14b]

Q18 - katerim izboljšavam konkordančnika NoSketch Engine s prijavo bi se bilo po vašem mnenju treba v prihodnje prioriteto posvetiti?

IF (7) Q14 = [Q14c]

Q19 - Koliko se strinjate s spodnjimi trditvami? Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 = Sploh se ne strinjam, 5 = Popolnoma se strinjam; N/A = Nimam te izkušnje.

1

2

3

4

5

Nimam te
izkušnje.

Uporabniška anketa CLARIN.SI – User Survey CLARIN.SI

Dostop do konkordančnika NoSketch Engine Bonito se mi zdi enostaven.	<input type="radio"/>						
Delo z NoSketch Engine Bonito je uporabniku prijazno.	<input type="radio"/>						
Prikaz rezultatov iskanj v NoSketch Engine Bonito je pregleden.	<input type="radio"/>						
Prikaz rezultatov iskanj v NoSketch Engine Bonito je hiter.	<input type="radio"/>						
V NoSketch Engine Bonito imam na voljo vse funkcionalnosti, ki jih potrebujem za svoje delo.	<input type="radio"/>						
Informacije za uporabnike, ki so na voljo v vmesniku NoSketch Engine Bonito, so razumljive.	<input type="radio"/>						
Vmesnik NoSketch Engine Bonito mi je vizualno všeč.	<input type="radio"/>						
NoSketch Engine Bonito je uporaben za moje delo.	<input type="radio"/>						

IF (7) Q14 = [Q14c]

Q20 - katerim izboljšavam konkordančnika NoSketch Engine Bonito bi se bilo po vašem mnenju treba v prihodnje prioriteto posvetiti?

IF (8) Q14 = [Q14d]

Q21 - Koliko se strinjate s spodnjimi trditvami? Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 = Sploh se ne strinjam, 5 = Popolnoma se strinjam; N/A = Nimam te izkušnje.

	1	2	3	4	5	Nimam te izkušnje.
Dostop do konkordančnika KonText se mi zdi enostaven.	<input type="radio"/>					
Delo s KonTextom je uporabniku prijazno.	<input type="radio"/>					
Prikaz rezultatov iskanj v KonTextu je pregleden.	<input type="radio"/>					
Prikaz rezultatov iskanj v KonTextu je hiter.	<input type="radio"/>					
V KonTextu imam na voljo vse funkcionalnosti, ki jih potrebujem za svoje delo.	<input type="radio"/>					
Informacije za uporabnike, ki so na voljo v vmesniku KonTexta, so razumljive.	<input type="radio"/>					
Vmesnik KonTexta mi je vizualno všeč.	<input type="radio"/>					
KonText je uporaben za moje delo.	<input type="radio"/>					

IF (8) Q14 = [Q14d]

Q22 - katerim izboljšavam konkordančnika KonText bi se bilo po vašem mnenju treba v prihodnje prioriteto posvetiti?

IF (9) Q14 = [Q14e]

Q23 - Koliko se strinjate s spodnjimi trditvami? Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 = Sploh se ne strinjam, 5 = Popolnoma se strinjam; N/A = Nimam te izkušnje.

Uporabniška anketa CLARIN.SI – User Survey CLARIN.SI

	1	2	3	4	5	Nimam te izkušnje.
Dostop do orodja Korpusnik se mi zdi enostaven.	<input type="radio"/>					
Delo s Korpusnikom je uporabniku prijazno.	<input type="radio"/>					
Prikaz rezultatov iskanj v Korpusniku je pregleden.	<input type="radio"/>					
Prikaz rezultatov iskanj v Korpusniku je hiter.	<input type="radio"/>					
V Korpusniku imam na voljo vse funkcionalnosti, ki jih potrebujem za svoje delo.	<input type="radio"/>					
Informacije za uporabnike, ki so na voljo v vmesniku Korpusnika, so razumljive.	<input type="radio"/>					
Vmesnik Korpusnika mi je vizualno všeč.	<input type="radio"/>					
Korpusnik je uporaben za moje delo.	<input type="radio"/>					

IF (9) Q14 = [Q14e]

Q24 - katerim izboljšavam orodja Korpusnik bi se bilo po vašem mnenju treba v prihodnje prioriteto posvetiti?

IF (10) Q14 = [Q14f]

Q25 - Koliko se strinjate s spodnjimi trditvami? Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 = Sploh se ne strinjam, 5 = Popolnoma se strinjam; N/A = Nimam te izkušnje.

	1	2	3	4	5	Nimam te izkušnje.
Dostop do orodja Senta s	<input type="radio"/>					

Uporabniška anketa CLARIN.SI – User Survey CLARIN.SI

e mi zdi

enostaven.

Delo s Sento
je uporabniku
prijazno.

Prikaz
rezultatov
iskanj v Senti
je pregleden.

Prikaz
rezultatov
iskanj v Senti
je hiter.

V Senti imam
na voljo vse
funkcionalnos
ti, ki jih
potrebujem
za svoje delo.

Informacije za
uporabnike, ki
so na voljo v
vmesniku

Sente, so
razumljive.

Vmesnik
Sente mi je
vizualno všeč.

Senta je
uporabna za
moje delo.

IF (10) Q14 = [Q14f]

Q26 - katerim izboljšavam orodja Senta bi se bilo po vašem mnenju treba v prihodnje prioritavno posvetiti?

IF (11) Q7 = [Q7e] ((Redno ali občasno) spremljanje novic CLARIN.SI (spletna stran, družbena omrežja CLARIN.SI))

TITLE6 - (Redno ali občasno) spremljanje novic CLARIN.SI (spletna stran, družbena omrežja CLARIN.SI)

IF (11) Q7 = [Q7e] ((Redno ali občasno) spremljanje novic CLARIN.SI (spletna stran, družbena omrežja CLARIN.SI))

Q27 - Kako trenutno prejemate posodobitve in informacije o storitvah/infrastrukturi CLARIN.SI?

Možnih je več odgovorov

- E-poštne novice centra CLASSLA
- Obvestila na spletni strani CLARIN.SI
- X (bivši Twitter) račun CLARIN.SI
- Discord strežnik CLARIN.SI
- CLARIN.SI na LinkedInu
- Drugo:

Uporabniška anketa CLARIN.SI – User Survey CLARIN.SI

IF (I1) Q7 = [Q7e] ((Redno ali občasno) spremljanje novic CLARIN.SI (spletna stran, družbena omrežja CLARIN.SI))

Q28 - Koliko se strinjate s spodnjimi trditvami? Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 = Sploh se ne strinjam, 5 = Popolnoma se strinjam; N/A = Nimam te izkušnje.

	1	2	3	4	5	Nimam te izkušnje.
Novice o CLARIN.SI se mi zdijo dobro opazne.	<input type="radio"/>					
Pogostost objav novic CLARIN.SI se mi zdi ustrezna.	<input type="radio"/>					
Način podajanja informacij v novicah CLARIN.SI se mi zdi jasen in zanimiv.	<input type="radio"/>					
Novice CLARIN.SI me spodbujajo k uporabi storitev ali virov.	<input type="radio"/>					
Informacije, objavljene v novicah CLARIN.SI, so koristne za moje delo.	<input type="radio"/>					
CLARIN.SI bi moral imeti novičnik in če bi obstajal, bi se nanj tudi prijavil/-a.	<input type="radio"/>					

IF (I1) Q7 = [Q7e] ((Redno ali občasno) spremljanje novic CLARIN.SI (spletna stran, družbena omrežja CLARIN.SI))

Q29 - Katerim izboljšavam obveščanja o CLARIN.SI bi se bilo po vašem mnenju treba v prihodnje prioriteto posvetiti?

IF (I2) Q7 = [Q7f] (Udeležba na izobraževanjih ali dogodkih o infrastrukturi CLARIN.SI (npr. predavanjih, delavnicah))

TITLE7 - Udeležba na izobraževanjih ali dogodkih o infrastrukturi CLARIN.SI (npr. predavanjih, delavnicah)

IF (12) Q7 = [Q7f] (Udeležba na izobraževanjih ali dogodkih o infrastrukturi CLARIN.SI (npr. predavanjih, delavnicah))

Q30 - Katerega izobraževanja ali dogodka CLARIN.SI ste se (nazadnje) udeležili? Seznam dogodkov za referenco: <https://www.clarin.si/info/dogodki/>.

IF (12) Q7 = [Q7f] (Udeležba na izobraževanjih ali dogodkih o infrastrukturi CLARIN.SI (npr. predavanjih, delavnicah))

Q31 - Koliko se strinjate s spodnjimi trditvami? Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 = Sploh se ne strinjam, 5 = Popolnoma se strinjam; N/A = Nimam te izkušnje.

	1	2	3	4	5	Nimam te izkušnje.
Informacije, predstavljene na dogodku, so bile uporabne za moje delo ali raziskave.	<input type="radio"/>					
Vsebina izobraževanja ali dogodka je bila jasno predstavljena.	<input type="radio"/>					
Stopnja strokovnosti na dogodku je ustrezala mojim pričakovanjem.	<input type="radio"/>					
Organizacija dogodka (npr. časovna razporeditev, trajanje) se mi je zdela primerna.	<input type="radio"/>					
Na dogodku sem imel/-a dovolj priložnosti za vprašanja in razpravo.	<input type="radio"/>					
Gradiva, uporabljena na dogodku, so bila ustrezna in dostopna tudi	<input type="radio"/>					

Uporabniška anketa CLARIN.SI – User Survey CLARIN.SI

po zaključku
dogodka.

IF (12) Q7 = [Q7f] (Udeležba na izobraževanjih ali dogodkih o infrastrukturi CLARIN.SI (npr. predavanjih, delavnicah))

Q30_2 - Katerim izboljšavam pri ponudbi in izvedbi izobraževalnih dogodkov CLARIN.SI bi se bilo po vašem mnenju treba v prihodnje prioriteto posvetiti?

IF (13) Q7 = [Q7g] (Vključevanje infrastrukture CLARIN.SI v svoja predavanja ali predstavitve (npr. za študente, sodelavce))

TITLE8 - Vključevanje infrastrukture CLARIN.SI v svoja predavanja ali predstavitve (npr. za študente, sodelavce)

IF (13) Q7 = [Q7g] (Vključevanje infrastrukture CLARIN.SI v svoja predavanja ali predstavitve (npr. za študente, sodelavce))

Q32 - Na kakšen način tipično vključujete informacije o CLARIN.SI v svoja predavanja in predstavitve?

Možnih je več odgovorov

- S (celovitejšo) predstavitvijo ustroja in namena infrastrukture CLARIN.SI.
- Ob razlagi konceptov, povezanih z infrastrukturo CLARIN.SI (npr. odprta znanost, jezikovni viri).
- S citiranjem virov, deponiranih v repozitoriju CLARIN.SI.
- Z omembo CLARIN.SI pri metodologiji svojega raziskovalnega, razvojnega dela.
- Z uporabo konkretnih primerov rabe orodij CLARIN.SI (npr. konkordančniki, analiza podatkov).
- Z demonstracijo delovanja orodij ali uporabe virov med predavanjem ali delavnico.
- Z napotitvijo slušateljev na CLARIN.SI za nadaljnje raziskovanje ali učenje.
- Drugo:

IF (13) Q7 = [Q7g] (Vključevanje infrastrukture CLARIN.SI v svoja predavanja ali predstavitve (npr. za študente, sodelavce))

Q33 - Koliko se strinjate s spodnjimi trditvami? Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 = Sploh se ne strinjam, 5 = Popolnoma se strinjam; N/A = Nimam te izkušnje.

	1	2	3	4	5	Nimam te izkušnje.
Predstavitvene vsebine CLARIN.SI (npr. splošne informacije o infrastrukturi, konzorciju, storitvah) so enostavno dostopne za pripravo predavanj ali predstavitev.	<input type="radio"/>					
Gradiva za navajanje CLARIN.SI (npr.	<input type="radio"/>					

Uporabniška anketa CLARIN.SI – User Survey CLARIN.SI

informacije o citiranju, logotipi) so enostavno dostopna za pripravo predavanj ali predstavitev.

Viri in orodja CLARIN.SI omogočajo jasne in praktične prikaze za poučevanje ali predstavitve.

Menim, da je moja vključitev infrastrukture CLARIN.SI v predavanja ali predstavitve spodbudila udeležence k uporabi teh virov ali orodij.

<input type="radio"/>						
<input type="radio"/>						

IF (13) Q7 = [Q7g] (Vključevanje infrastrukture CLARIN.SI v svoja predavanja ali predstavitve (npr. za študente, sodelavce))

Q34 - Katerim izboljšavam, ki bi pomagale pri vaših predstavitvah CLARIN.SI, bi se bilo po vašem mnenju treba v prihodnje prioritarno posvetiti?

IF (14) Q7 = [Q7i] (Z infrastrukturo CLARIN.SI nimam neposrednih izkušenj)

TITLE9 - Z infrastrukturo CLARIN.SI nimam neposrednih izkušenj

IF (14) Q7 = [Q7i] (Z infrastrukturo CLARIN.SI nimam neposrednih izkušenj)

Q35 - Kaj bi vas spodbudilo k uporabi infrastrukture CLARIN.SI?

Možnih je več odgovorov

- Boljša obveščenenost o sestavi in namenu infrastrukture CLARIN.SI.
- Dostopnejše informacije o novostih, dogodkih, priložnostih.
- Več primerov dobre prakse in konkretne uporabe virov.
- Bolj ciljna izobraževanja ali delavnice o uporabi infrastrukture CLARIN.SI.
- Več tehnične podpore pri deponiranju in uporabi virov ali orodij.
- Več razpoložljivih jezikovnih virov in orodij.
- Prilagoditev virov in orodij CLARIN.SI specifičnim potrebam mojega dela.
- Drugo:

Glede na moje delo infrastruktura CLARIN.SI zame ni zares relevantna.

Uporabniška anketa CLARIN.SI – User Survey CLARIN.SI

IF (14) Q7 = [Q7i] (Z infrastrukturo CLARIN.SI nimam neposrednih izkušenj)

Q36 - Kaj bi po vašem mnenju lahko izboljšali, da bi bila infrastruktura CLARIN.SI boljše dostopna in uporabna?

IF (15) Q7 = [Q7a, Q7b, Q7c, Q7d, Q7e, Q7f, Q7g, Q7h] (3. PRIORITETE NADALJNJEGA RAZVOJA)

TITLE10 - 3. PRIORITETE NADALJNJEGA RAZVOJA

IF (15) Q7 = [Q7a, Q7b, Q7c,

Q7d, Q7e, Q7f, Q7g, Q7h] (3. PRIORITETE NADALJNJEGA RAZVOJA)

Q37 - Koliko se strinjate s spodnjimi trditvami? Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 = Ni prednostna naloga, 5 = Visoka prednostna naloga; N/A = Ne znam oceniti.

	1	2	3	4	5	Ne znam oceniti.
Izboljšanje postopka deponiranja in hrambe raziskovalnih podatkov.	<input type="radio"/>					
Izboljšanje postopka iskanja in prenosa podatkov.	<input type="radio"/>					
Izboljšanje uporabniške podpore in dokumentacij e.	<input type="radio"/>					
Izboljšanje nadzora nad kakovostjo podatkov.	<input type="radio"/>					
Povečanje raznolikosti jezikovnih virov in podatkov.	<input type="radio"/>					
Razvoj novih jezikovnih orodij.	<input type="radio"/>					
Boljše vzdrževanje in posodabljanje obstoječih jezikovnih orodij.	<input type="radio"/>					
Boljša integracija CLARIN.SI z drugimi	<input type="radio"/>					

Uporabniška anketa CLARIN.SI – User Survey CLARIN.SI

storitvami in podatki.

Več izobraževanj ali bolj ciljna izobraževanja.

Preglednejša predstavitev sestave, namena in dostopnosti infrastrukture CLARIN.SI.

Preglednejša predstavitev organizacije in delovanja CLARIN.SI.

Pogostejše in bolj ciljne predstavitve novosti, dogodkov, priložnosti.

IF (15) Q7 = [, Q7a, Q7b, Q7c, Q7d, Q7e, Q7f, Q7g, Q7h] (3. PRIORITETE NADALJNJEGA RAZVOJA)

Q38 - Če želite, lahko dodatno razložite svoje odločitve pri prejšnjem vprašanju.

IF (15) Q7 = [, Q7a, Q7b, Q7c, Q7d, Q7e, Q7f, Q7g, Q7h] (3. PRIORITETE NADALJNJEGA RAZVOJA)

Q39 - Vidite kako področje ali izziv, ki ga v vprašanjih nismo pokrili, pa se vam zdi pomembno za CLARIN.SI v prihodnosti?

Angleška verzija / English edition

Intro

Dear Participant,

We kindly invite you to take part in a survey on the CLARIN.SI research infrastructure on language resources and technologies. The purpose of this survey is to assess various aspects of CLARIN.SI services, resources, and tools, and their usefulness for the research community.

Your responses will help us shape strategies and guide further development in line with the needs of the community.

Completing the survey should take 10–15 minutes.

Uporabniška anketa CLARIN.SI – User Survey CLARIN.SI

The survey is anonymous, and your responses will be used solely for research and development purposes.

IMPORTANT: Your responses are submitted to the system only after you click the Next page button. If you wish to pause and return to the survey later, please make sure to use the Continue later button located in the top-right corner of the interface. If you close the survey without clicking this button, your current answers will not be saved, and you will not be able to resume the survey later.

If you have any further questions, please contact us at: spela.arharholdt@ff.uni-lj.si.

Thank you for your time and for contributing to the improvement of the CLARIN.SI research infrastructure!

The CLARIN.SI Team

TITLE1 - 1. DEMOGRAPHIC DATA

Q1 - What type of organization or institution are you currently working or studying at? If you are retired or not currently working, please select the type of your most recent institution.

- Research institution
- Higher education institution (e.g. university, academy)
- School (e.g. primary or secondary school)
- Cultural institution (e.g. library, museum, archive)
- Company (public or private, including self-employed)
- Public administration
- Non-profit organization (e.g. association, institute, NGO)
- Other:

Q2 - What kind of work do (or did) you mostly do at this institution? If you do more than one type of work, choose the one you spent the most time on in the past year.

- Studying (includes students from primary school to PhD level)
- Research work (includes PhD and postdoc researchers)
- Teaching or training
- Technical or development work
- Administrative work
- Management or leadership
- Other:

Q3 - What is your primary field of work or study? If you are active in multiple fields, choose the one you've focused on most in the past year.

- Natural sciences
- Engineering and technology
- Medicine
- Life sciences / biotechnology
- Social sciences
- Humanities (incl. Linguistics)
- Other:

Q4 - If your work or studies involve language, which areas do you focus on?

Multiple answers possible

- Theoretical linguistics
 - Language description
 - Language standardization
 - Translation
 - Literary studies
 - Language teaching
 - Library and information science
 - History
 - Journalism
 - Political science
 - Sociology
 - Law and criminology
 - Natural language processing
 - Language technologies
 - Other:
- I don't work with language

Q5 - What is your age group?

- Under 18
- 18–24
- 25–34
- 35–44
- 45–54
- 55–64
- 65 or older
- Prefer not to say

Q6 - What is your gender?

- Male
- Female
- Other
- Prefer not to say

TITLE2 - 2. USE OF THE CLARIN.SI INFRASTRUCTURE

Q7 - Which elements of the

CLARIN.SI infrastructure do you have experience with? Select all options that apply!

Multiple answers possible

- Depositing and storing data in the CLARIN.SI repository.
- Downloading and using data from the CLARIN.SI repository.
- Using text analysis tools (concordancers NoSketch Engine, KonText; Korpusnik, Senta; CLASSLA-Stanza).
- Using documentation on the CLARIN.SI website.
- (Regularly or occasionally) following CLARIN.SI news (website, CLARIN.SI social media).
- Attending training or events about CLARIN.SI (e.g. lectures, workshops).
- Including content related to CLARIN.SI in your own lectures or presentations (e.g. for students, colleagues).
- Other:

I have no direct experience with the CLARIN.SI infrastructure.

IF (I) Q7 = [Q7a] (Deponiranje in hramba podatkov na repozitoriju CLARIN.SI)

TITLE3 - Depositing and Storing Data in the CLARIN.SI Repository

IF (I) Q7 = [Q7a] (Deponiranje in hramba podatkov na repozitoriju CLARIN.SI)

Q8 - Q8 – How much do you agree with the following statements? Please rate on a scale from 1 to 5, where 1 = Strongly disagree, 5 = Strongly agree.

	1	2	3	4	5	I don't have experience with this.
The process of depositing data in the CLARIN.SI repository is generally straightforward.	<input type="radio"/>					
The technical preparation of files (e.g. in the appropriate format) is easy.	<input type="radio"/>					
The preparation of metadata for the submission is easy.	<input type="radio"/>					
The license information is clear enough to make choosing a license easy.	<input type="radio"/>					
The editorial review process before publication seems appropriate and efficient.	<input type="radio"/>					
The storage of my resource in CLARIN.SI is	<input type="radio"/>					

Uporabniška anketa CLARIN.SI – User Survey CLARIN.SI

reliable and appropriate.

Depositing resources in the CLARIN.SI repository is important for supporting open science.

Depositing resources in the CLARIN.SI repository increases the visibility of my work.

Depositing resources in the CLARIN.SI repository encourages their use within the community.

IF (1) Q7 = [Q7a] (Deponiranje in hramba podatkov na repozitoriju CLARIN.SI)

Q9 - Have you ever used help when submitting resources – either the instructions on the website or helpdesk assistance?

- Yes
 No

IF (2) Q9 = [1]

Q10 - How much do you agree with the following statements? Please rate on a scale from 1 to 5, where 1 = Strongly disagree, 5 = Strongly agree.

1 2 3 4 5 I don't have experience with this.

When depositing resources, I could easily find the information I needed.

The instructions for depositing resources seemed clear and useful.

The support I received from the CLARIN.SI team was

Uporabniška anketa CLARIN.SI – User Survey CLARIN.SI

timely and effective.

Communication from the CLARIN.SI support team seemed clear and friendly.

<input type="radio"/>						
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

IF (1) Q7 = [Q7a] (Deponiranje in hramba podatkov na repozitoriju CLARIN.SI)

Q11 - Which improvements to the process of depositing and storing resources should, in your opinion, be prioritized in the future?

IF (3) Q7 = [Q7b] (Prezem in uporaba podatkov z repozitorija CLARIN.SI)

TITLE4 - Downloading and Using Data from the CLARIN.SI Repository

IF (3) Q7 = [Q7b] (Prezem in uporaba podatkov z repozitorija CLARIN.SI)

Q12 - How much do you agree with the following statements? Please rate on a scale from 1 to 5, where 1 = Strongly disagree, 5 = Strongly agree.

	1	2	3	4	5	I don't have experience with this.
Searching for resources in the CLARIN.SI repository seems easy and intuitive.	<input type="radio"/>					
The metadata of the resources is clear and makes it easy to understand the content.	<input type="radio"/>					
Downloading data from the CLARIN.SI repository is fast and without technical problems.	<input type="radio"/>					
The available licenses make it easy to understand the terms of data use.	<input type="radio"/>					
The downloaded	<input type="radio"/>					

Uporabniška anketa CLARIN.SI – User Survey CLARIN.SI

resources are
in formats
suitable for
further use.

The resources
in the
CLARIN.SI

repository are
of high
quality.

There is a
good variety
of resources
in the
CLARIN.SI

repository.

The resources
in the
CLARIN.SI

repository are
timely and
topical.

Using data
from the
CLARIN.SI

repository is
important for
my work.

Using
resources
from the
CLARIN.SI

repository
saves me time
in preparing
my own data.

IF (3) Q7 = [Q7b] (Prezmem in uporaba podatkov z repozitorija CLARIN.SI)

Q13 - Which improvements to the search and download of resources should, in your opinion, be prioritized in the future?

IF (4) Q7 = [Q7c] (Uporaba orodij za analizo besedil (konkordančniki NoSketch Engine, KonText; Korpusnik, Senta).)

TITLE5 - Using text analysis tools (concordancers NoSketch Engine, KonText; Korpusnik, Senta; CLASSLA-Stanza).

IF (4) Q7 = [Q7c] (Uporaba orodij za analizo besedil (konkordančniki NoSketch Engine, KonText; Korpusnik, Senta).)

Q14 - Which CLARIN.SI concordancers and tools do you have experience with – meaning you know about them and have also used them?

Multiple answers possible

- NoSketch Engine Crystal (new – <https://www.clarin.si/ske/>)
- NoSketch Engine with login (new – <https://www.clarin.si/skelog/>)

Uporabniška anketa CLARIN.SI – User Survey CLARIN.SI

- NoSketch Engine Bonito (old – <https://www.clarin.si/noske/>)
- KonText (<https://www.clarin.si/kontext/>)
- Korpusnik
- Senta

IF (5) Q14 = [Q14a]

Q15 - How much do you agree with the following statements? Please rate on a scale from 1 to 5, where 1 = Strongly disagree, 5 = Strongly agree.

	1	2	3	4	5	I don't have experience with this.
Accessing the NoSketch Engine Crystal concordancer is easy.	<input type="radio"/>					
Working with NoSketch Engine Crystal is user-friendly.	<input type="radio"/>					
The display of search results in NoSketch Engine Crystal is clear.	<input type="radio"/>					
The display of search results in NoSketch Engine Crystal is fast.	<input type="radio"/>					
NoSketch Engine Crystal provides all the functionalities I need for my work.	<input type="radio"/>					
The user information in the NoSketch Engine Crystal interface is easy to understand.	<input type="radio"/>					
I find the NoSketch Engine Crystal interface visually appealing.	<input type="radio"/>					
NoSketch Engine Crystal	<input type="radio"/>					

is useful for
my work.

IF (5) Q14 = [Q14a]

Q16 - Which improvements to the NoSketch Engine Crystal concordancer should, in your opinion, be prioritized in the future?

IF (6) Q14 = [Q14b]

Q17 - How much do you agree with the following statements? Please rate on a scale from 1 to 5, where 1 = Strongly disagree, 5 = Strongly agree.

	1	2	3	4	5	I don't have experience with this.
Accessing the NoSketch Engine with login concordancer is easy.	<input type="radio"/>					
Working with NoSketch Engine with login is user-friendly.	<input type="radio"/>					
The display of search results in NoSketch Engine with login is clear.	<input type="radio"/>					
The display of search results in NoSketch Engine with login is fast.	<input type="radio"/>					
NoSketch Engine with login provides all the functionalities I need for my work.	<input type="radio"/>					
The user information in the NoSketch Engine with login interface is easy to understand.	<input type="radio"/>					
I find the NoSketch Engine with login interface	<input type="radio"/>					

visually

appealing.

NoSketch

Engine with

login is useful

for my work.

IF (6) Q14 = [Q14b]

Q18 - Which improvements to the NoSketch Engine with login concordancer should, in your opinion, be prioritized in the future?

IF (7) Q14 = [Q14c]

Q19 - How much do you agree with the following statements? Please rate on a scale from 1 to 5, where 1 = Strongly disagree, 5 = Strongly agree.

1

2

3

4

5

I don't have
experience
with this.

Accessing the
NoSketch
Engine Bonito
concordancer
is easy.

Working with
NoSketch
Engine Bonito
is user-
friendly.

The display of
search results
in NoSketch
Engine Bonito
is clear.

The display of
search results
in NoSketch
Engine Bonito
is fast.

NoSketch
Engine Bonito
provides all
the
functionalities
I need for my
work.

The user
information in
the NoSketch
Engine Bonito
interface is
easy to
understand.

I find the
NoSketch

Uporabniška anketa CLARIN.SI – User Survey CLARIN.SI

Engine Bonito
interface
visually
appealing.

NoSketch

Engine Bonito
is useful for
my work.

IF (7) Q14 = [Q14c]

Q20 - Which improvements to the NoSketch Engine Bonito concordancer should, in your opinion, be prioritized in the future?

IF (8) Q14 = [Q14d]

Q21 - How much do you agree with the following statements? Please rate on a scale from 1 to 5, where 1 = Strongly disagree, 5 = Strongly agree.

	1	2	3	4	5	I don't have experience with this.
Accessing the KonText concordancer is easy.	<input type="radio"/>					
Working with KonText is user-friendly.	<input type="radio"/>					
The display of search results in KonText is clear.	<input type="radio"/>					
The display of search results in KonText is fast.	<input type="radio"/>					
KonText provides all the functionalities I need for my work.	<input type="radio"/>					
The user information in the KonText interface is easy to understand.	<input type="radio"/>					
I find the KonText interface visually appealing.	<input type="radio"/>					

Uporabniška anketa CLARIN.SI – User Survey CLARIN.SI

KonText is useful for my work.

IF (8) Q14 = [Q14d]

Q22 - Which improvements to the KonText concordancer should, in your opinion, be prioritized in the future?

IF (9) Q14 = [Q14e]

Q23 - How much do you agree with the following statements? Please rate on a scale from 1 to 5, where 1 = Strongly disagree, 5 = Strongly agree.

	1	2	3	4	5	I don't have experience with this.
Accessing the Korpusnik tool is easy.	<input type="radio"/>					
Working with Korpusnik is user-friendly.	<input type="radio"/>					
The display of search results in Korpusnik is clear.	<input type="radio"/>					
The display of search results in Korpusnik is fast.	<input type="radio"/>					
Korpusnik provides all the functionalities I need for my work.	<input type="radio"/>					
The user information in the Korpusnik interface is easy to understand.	<input type="radio"/>					
I find the Korpusnik interface visually appealing.	<input type="radio"/>					
Korpusnik is useful for my work.	<input type="radio"/>					

IF (9) Q14 = [Q14e]

Q24 - Which improvements to the Korpusnik tool should, in your opinion, be prioritized in the future?

IF (10) Q14 = [Q14f]

Q25 - How much do you agree with the following statements? Please rate on a scale from 1 to 5, where 1 = Strongly disagree, 5 = Strongly agree.

	1	2	3	4	5	I don't have experience with this.
Accessing the Senta tool is easy.	<input type="radio"/>					
Working with Senta is user-friendly.	<input type="radio"/>					
The display of search results in Senta is clear.	<input type="radio"/>					
The display of search results in Senta is fast.	<input type="radio"/>					
Senta provides all the functionalities I need for my work.	<input type="radio"/>					
The user information in the Senta interface is easy to understand.	<input type="radio"/>					
I find the Senta interface visually appealing.	<input type="radio"/>					
Senta is useful for my work.	<input type="radio"/>					

IF (10) Q14 = [Q14f]

Q26 - Which improvements to the Senta tool should, in your opinion, be prioritized in the future?

IF (11) Q7 = [Q7e] ((Redno ali občasno) spremljanje novic CLARIN.SI (spletna stran, družbena omrežja CLARIN.SI))

TITLE6 - (Regularly or occasionally) following CLARIN.SI news (website, CLARIN.SI social media)

IF (11) Q7 = [Q7e] ((Redno ali občasno) spremljanje novic CLARIN.SI (spletna stran, družbena omrežja CLARIN.SI))

Q27 - How do you currently receive updates and information about CLARIN.SI services/infrastructure?

Multiple answers possible

Uporabniška anketa CLARIN.SI – User Survey CLARIN.SI

- CLASSLA Centre email newsletter
- Announcements on the CLARIN.SI website
- CLARIN.SI X (formerly Twitter) account
- CLARIN.SI Discord server
- CLARIN.SI on LinkedIn
- Other:

IF (I1) Q7 = [Q7e] ((Redno ali občasno) spremljanje novic CLARIN.SI (spletna stran, družbena omrežja CLARIN.SI))

Q28 - How much do you agree with the following statements? Please rate on a scale from 1 to 5, where 1 = Strongly disagree, 5 = Strongly agree.

	1	2	3	4	5	I don't have experience with this.
News about CLARIN.SI are easy to notice.	<input type="radio"/>					
The frequency of CLARIN.SI news posts seems appropriate.	<input type="radio"/>					
The way information is presented in CLARIN.SI news is clear and engaging.	<input type="radio"/>					
News about CLARIN.SI encourage me to use its services or resources.	<input type="radio"/>					
The information published in CLARIN.SI news is helpful for my work.	<input type="radio"/>					
CLARIN.SI should have a newsletter, and if it existed, I would subscribe to it.	<input type="radio"/>					

IF (I1) Q7 = [Q7e] ((Redno ali občasno) spremljanje novic CLARIN.SI (spletna stran, družbena omrežja CLARIN.SI))

Q29 - Which improvements to CLARIN.SI communications should, in your opinion, be prioritized in the future?

IF (12) Q7 = [Q7f] (Udeležba na izobraževanjih ali dogodkih o infrastrukturi CLARIN.SI (npr. predavanjih, delavnicah))

TITLE7 - Participation in trainings or events related to the CLARIN.SI infrastructure (e.g. lectures, workshops)

IF (12) Q7 = [Q7f] (Udeležba na izobraževanjih ali dogodkih o infrastrukturi CLARIN.SI (npr. predavanjih, delavnicah))

Q30 - Which CLARIN.SI training or event did you (most recently) attend? For reference, see the list of events: <https://www.clarin.si/info/events/>.

IF (12) Q7 = [Q7f] (Udeležba na izobraževanjih ali dogodkih o infrastrukturi CLARIN.SI (npr. predavanjih, delavnicah))

Q31 - How much do you agree with the following statements? Please rate on a scale from 1 to 5, where 1 = Strongly disagree, 5 = Strongly agree.

	1	2	3	4	5	I don't have experience with this.
The information presented at the event was useful for my work or research.	<input type="radio"/>					
The content of the training or event was clearly presented.	<input type="radio"/>					
The level of expertise at the event met my expectations.	<input type="radio"/>					
The organization of the event (e.g. schedule, duration) seemed appropriate to me.	<input type="radio"/>					
I had enough opportunities to ask	<input type="radio"/>					

Uporabniška anketa CLARIN.SI – User Survey CLARIN.SI

questions and participate in discussions at the event.

The materials used at the event were appropriate and remained accessible after the event.

IF (12) Q7 = [Q7f] (Udeležba na izobraževanjih ali dogodkih o infrastrukturi CLARIN.SI (npr. predavanjih, delavnicah))

Q30_2 - Which improvements to the selection and delivery of CLARIN.SI events should, in your opinion, be prioritized in the future?

IF (13) Q7 = [Q7g] (Vključevanje infrastrukture CLARIN.SI v svoja predavanja ali predstavitve (npr. za študente, sodelavce))

TITLE8 - Including the CLARIN.SI Infrastructure in Your Lectures or Presentations (e.g. for students, colleagues)

IF (13) Q7 = [Q7g] (Vključevanje infrastrukture CLARIN.SI v svoja predavanja ali predstavitve (npr. za študente, sodelavce))

Q32 - In what ways do you typically include information about CLARIN.SI in your lectures and presentations?

Multiple answers possible

- By giving a (comprehensive) presentation of the structure and purpose of the CLARIN.SI infrastructure.
- When explaining concepts related to the CLARIN.SI infrastructure (e.g. open science, language resources).
- By citing resources deposited in the CLARIN.SI repository.
- By mentioning CLARIN.SI in the methodology of my research or development work.
- By giving concrete examples of how CLARIN.SI tools are used (e.g. concordancers, data analysis).
- By demonstrating how tools or resources work during a lecture or workshop.
- By directing participants to CLARIN.SI for further research or learning.
- Other:

IF (13) Q7 = [Q7g] (Vključevanje infrastrukture CLARIN.SI v svoja predavanja ali predstavitve (npr. za študente, sodelavce))

Q33 - How much do you agree with the following statements? Please rate on a scale from 1 to 5, where 1 = Strongly disagree, 5 = Strongly agree.

	1	2	3	4	5	I don't have experience with this.
CLARIN.SI presentation materials (e.g. general	<input type="radio"/>					

Uporabniška anketa CLARIN.SI – User Survey CLARIN.SI

information about the infrastructure, consortium, services) are easy to access for preparing lectures or presentations.

Materials for referencing CLARIN.SI (e.g. citation information, logos) are easy to access for preparing lectures or presentations.

CLARIN.SI resources and tools allow for clear and practical demonstrations for

teaching or presentations.

I believe that including the CLARIN.SI infrastructure in my lectures or presentations encouraged participants to use these resources or tools.

IF (13) Q7 = [Q7g] (Vključevanje infrastrukture CLARIN.SI v svoja predavanja ali predstavitve (npr. za študente, sodelavce))

Q34 - Which improvements that would support your presentations of CLARIN.SI should, in your opinion, be prioritized in the future?

IF (14) Q7 = [Q7i] (Z infrastrukturo CLARIN.SI nimam neposrednih izkušenj)

TITLE9 - I have no direct experience with the CLARIN.SI infrastructure

IF (14) Q7 = [Q7i] (Z infrastrukturo CLARIN.SI nimam neposrednih izkušenj)

Q35 - What would encourage you to use the CLARIN.SI infrastructure?

Multiple answers possible

Uporabniška anketa CLARIN.SI – User Survey CLARIN.SI

- Better awareness of the structure and purpose of the CLARIN.SI infrastructure.
- More accessible information about updates, events, and opportunities.
- More examples of good practices and concrete use of resources.
- More targeted training or workshops on how to use the CLARIN.SI infrastructure.
- More technical support for depositing and using resources or tools.
- A greater range of available language resources and tools.
- Adapting CLARIN.SI resources and tools to the specific needs of my work.
- Other:

- Considering my work, the CLARIN.SI infrastructure is not really relevant to me.

IF (14) Q7 = [Q7i] (Z infrastrukturo CLARIN.SI nimam neposrednih izkušenj)

Q36 - In your opinion, what could be improved to make the CLARIN.SI infrastructure more accessible and useful?

IF (15) Q7 = [, Q7a, Q7b, Q7c, Q7d, Q7e, Q7f, Q7g, Q7h] (3. PRIORITETE NADALJNJEGA RAZVOJA)

TITLE10 - 3. PRIORITIES FOR FUTURE DEVELOPMENT

IF (15) Q7 = [, Q7a, Q7b, Q7c, Q7d, Q7e, Q7f, Q7g, Q7h] (3. PRIORITETE NADALJNJEGA RAZVOJA)

Q37 - How high of a priority for future development are the activities below? Please rate on a scale from 1 to 5, where 1 = Lowest priority, 5 = Highest priority

	1	2	3	4	5	I cannot assess.
Improving the process of depositing and storing research data.	<input type="radio"/>					
Improving the process of searching for and downloading data.	<input type="radio"/>					
Improving user support and documentation.	<input type="radio"/>					
Improving quality control of data.	<input type="radio"/>					
Increasing the variety of language resources and datasets.	<input type="radio"/>					

Uporabniška anketa CLARIN.SI – User Survey CLARIN.SI

Developing new language tools.	<input type="radio"/>					
Better maintenance and updating of existing language tools.	<input type="radio"/>					
Better integration of CLARIN.SI with other services and datasets.	<input type="radio"/>					
More training or more targeted training.	<input type="radio"/>					
Clearer presentation of the structure, purpose, and accessibility of the CLARIN.SI infrastructure.	<input type="radio"/>					
Clearer presentation of the organisation and operation of CLARIN.SI.	<input type="radio"/>					
More frequent and more targeted announcements of updates, events, and opportunities.	<input type="radio"/>					

IF (I5) Q7 = [, Q7a, Q7b, Q7c, Q7d, Q7e, Q7f, Q7g, Q7h] (3. PRIORITETE NADALJNJEGA RAZVOJA)

Q38 - If you wish, you can further explain your choices in the previous question.

IF (I5) Q7 = [, Q7a, Q7b, Q7c, Q7d, Q7e, Q7f, Q7g, Q7h] (3. PRIORITETE NADALJNJEGA RAZVOJA)

Q39 - Is there an area or challenge that we haven't addressed in the questions, but which you consider important for the future of CLARIN.SI?
